

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11922816>

Далик В. П.

*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0003-0004-2270>*

Писаренко А. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-4059-0214>*

Дементьєв С. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-0241-7197>*

Доманський О. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-3420-4949>*

Продус О. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-6506-2951>*

СТРАТЕГІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: R11

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено значення розвитку ефективного податкового менеджменту на підприємствах. Виявлено недоліки в податковій системі, які впливають на діяльність підприємств в Україні, такі як часті зміни законодавства, його неоднозначність та суб'єктивність у тлумаченні норм. Це змушує підприємства шукати способи зниження податкового тиску для підвищення конкурентоспроможності. Проаналізовано вплив війни на діяльність підприємств, зокрема у сфері фінансового менеджменту. Визначено, що процес податкового менеджменту включає цільову, забезпечувальну, функціональну та управляючу підсистеми. Оглянуті загальні та спеціальні стратегії податкового планування, а також запропоновано стратегії підвищення ефективності податкового менеджменту на підприємствах. Висновок підкреслює, що фінансовий менеджмент спільно з податковим дозволяють управляти ризиками, звільняти ресурси, стабілізувати стан компаній та забезпечувати їх розвиток і конкурентні переваги, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності.

Ключові слова: фінансова стійкість, податковий менеджмент, підприємство, стратегії.

Annotation. In the current conditions of economic instability and increased competitive pressure, the issue of ensuring the financial stability of enterprises becomes particularly important. Financial stability is a key factor that determines the ability of an enterprise not only to survive but also to develop in a dynamic market environment. One of the most important aspects of financial management is tax planning and management, which directly affects the financial condition of the enterprise.

In the context of constant changes in tax legislation, especially in the conditions of war, globalization, and integration processes, enterprises require new approaches to tax management that take into account both national and international trends.

This article explores the significance of developing effective tax management at enterprises. It identifies shortcomings in the tax system that affect the activities of enterprises in Ukraine, such as frequent changes in legislation, its ambiguity, and subjectivity in the interpretation of norms. This forces enterprises to seek ways to reduce the tax burden to increase competitiveness. The impact of the war on the activities of enterprises, particularly in the field of financial management, is analyzed. It is determined that the tax management process includes target, support, functional, and managerial subsystems. General and specific tax planning strategies are reviewed, and strategies for improving the efficiency of tax management at enterprises are proposed. The conclusion emphasizes that financial management, together with tax management, allows managing risks, freeing up resources, stabilizing the state of companies, and ensuring their development and competitive advantages, which will contribute to their increased competitiveness.

Keywords: financial stability, tax management, enterprise, strategies.

Вступ

У сучасних умовах економічної нестабільності та посилення конкурентного тиску питання забезпечення фінансової стійкості підприємств набуває особливої важливості. Фінансова стійкість є ключовим фактором, що визначає можливості підприємства не лише вижити, але й розвиватися в умовах динамічного ринку. Одним із найважливіших аспектів фінансового менеджменту є податкове планування та управління, які прямо впливають на фінансовий стан підприємства.

У контексті постійних змін податкового законодавства, особливо в умовах війни, глобалізації та інтеграційних процесів, підприємства потребують нових підходів до управління податками, що враховують як національні, так і міжнародні тенденції.

Дослідження, представлене у статті, спрямоване на виявлення оптимальних методів податкового менеджменту, що сприяють досягненню фінансової стійкості підприємств.

У статті розглядаються особливості податкового менеджменту вітчизняних компаній як інструментів, що допомагають підприємствам економити фінансові ресурси й ефективно ними управляти, а отже - забезпечувати фінансову стійкість. Це дозволяє підприємствам отримувати додаткові вигоди від використання вивільнених коштів для розвитку та підвищення фінансової стійкості.

Теоретичні та практичні аспекти податкового менеджменту висвітлені в працях українських і зарубіжних учених, таких як І. Бланк, М. Бейгельзімер, А. Горбунов, А. Крисоватий, О. Кірш, А. Кізіма, М. Підлужний, А. Єлісеєв, Т. Рева і К. Ковальчук. До авторів, які зробили значний внесок у дослідження фінансового менеджменту, належать Е. Альтман, М. Міллер, С. Майєр, Л. Коваленко, І. Бланк, О. Кнейслер, В. Шелудько, А. Подерьогін.

Податковий менеджмент вже давно є предметом активного вивчення як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Однак питання, пов'язані з використанням стратегій податкового менеджменту для забезпечення фінансової стійкості підприємств, залишаються недостатньо вивченими.

Метою цієї статті є обґрунтування важливості розвитку податкового менеджменту для українських компаній в умовах сучасного економічного середовища для забезпечення фінансової стійкості підприємств. Податки є невід'ємною частиною собівартості продукції (послуг), цін, доходів та прибутків, і відіграють ключову роль у фінансовій та господарській діяльності підприємств, впливаючи на їх кінцеву фінансову стійкість.

Результати

Часті зміни податкового законодавства в Україні, його суперечливість, неоднозначність і суб'єктивність у тлумаченні податкових норм нормативними органами, власниками та керівниками підприємств змушують шукати способи зниження податкового навантаження для підвищення конкурентоспроможності на ринку. За даними дослідження Світового Банку, майже 57% компаній в Україні вважають податкові ставки основною перешкодою для свого розвитку, тоді як у Європі та Центральній Азії цей показник становить лише 29,5% [6].

Усе це підкреслює важливість ефективного розвитку податкового менеджменту на підприємствах, а також постійного вдосконалення та оновлення існуючих стратегій фінансового та податкового управління. Слід також зазначити важкий і негативний вплив війни на розвиток українських підприємств і, як наслідок, на загальний економічний розвиток країни (рис. 1).

Рис. 1. Проблеми на виробництвах, по'язані з війною [7]

Згідно з дослідженнями Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, чим більше підприємство, тим більше воно зацікавлене у фіскальній допомозі. Частка підприємств, які обрали цей пункт, зростає від 43% для малих до 89% для великих. Це, ймовірно, пояснюється сукупними розмірами податкових зобов'язань. Менші компанії, навпаки, демонструють більшу зацікавленість у фінансовій допомозі, включно з кредитами: 48% для малих підприємств проти 32% для великих [7].

Це також впливає на особливості податкового менеджменту в компаніях, які змогли вижити в надзвичайно складних умовах. Як показують дані, більшість українських підприємств потребує державної підтримки саме у сфері оподаткування.

Податковий менеджмент є однією з найважливіших складових фінансового планування компанії. Фінансова стабільність компанії безпосередньо залежить від ефективно організованого податкового менеджменту, оскільки він забезпечує баланс між фінансово-господарською діяльністю та оподаткуванням (табл. 1).

Процес податкового менеджменту суб'єкта господарювання для забезпечення фінансової стійкості підприємств

Підсистема	Характеристика
Цільова підсистема	Визначення стратегічних цілей та завдань податкового менеджменту, таких як оптимізація податкових платежів, підвищення конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
Забезпечувальна підсистема	Забезпечення необхідними ресурсами та умовами для ефективного податкового менеджменту. Включає інформаційне забезпечення, кадрове забезпечення та нормативно-правову підтримку.
Функціональна підсистема	Реалізація конкретних функцій податкового менеджменту, таких як податковий облік, податкове планування, аналіз податкових зобов'язань та розробка стратегій мінімізації податкових ризиків.
Управляюча підсистема	Координація та контроль за виконанням податкової політики підприємства. Включає розробку управлінських рішень, моніторинг виконання податкових зобов'язань та оцінку результативності податкового менеджменту.

азвичай податковий менеджмент включає такі елементи: створення ефективної системи податкового обліку; контроль за точністю податкових розрахунків; мінімізація податкових зобов'язань у межах чинного законодавства.

При наявності стабільного податкового законодавства податковий менеджмент може бути спрямований на вирішення стратегічних питань щодо інвестування в різні галузі бізнесу, враховуючи рівень оподаткування або характер діяльності. У вітчизняній практиці податковий менеджмент часто виступає як «податковий оптимізатор», тобто інструмент, що дозволяє компанії законно зменшувати або відстрочувати податкові платежі.

Основною метою компанії є створення системи ефективного та своєчасного застосування методів податкового планування, які виступають ключовими інструментами управління податками. У межах цієї системи повинні бути розроблені моделі оптимальної організації діяльності компанії з урахуванням вимог чинного законодавства. Податковий менеджмент охоплює три рівні податкової політики:

1. Державний податковий менеджмент: регламентація оподаткування, контроль за сплатою податкових платежів, організація роботи контролюючих органів з адміністрування податків та зборів;
2. Податковий менеджмент підприємства: вибір найефективнішого варіанту сплати податкових платежів при альтернативних напрямках господарської діяльності (оптимізація);
3. Податковий менеджмент громадян: вибір форми сплати податків, яка найбільше відповідає інтересам фізичної особи та сприяє підвищенню її добробуту [1].

Ці рівні податкової політики формують основу для розробки та реалізації стратегій, спрямованих на ефективне управління податковими зобов'язаннями та покращення фінансової стійкості як компаній, так і громадян.

Для ефективної організації податкового менеджменту на підприємствах необхідне виконання повного спектру робіт. Ключовим елементом концепції податкового планування є його принципи – основні теоретичні положення, які визначають сутність та основи податкового планування та їх теоретичне обґрунтування.

Серед науковців досі немає одностайності щодо принципів податкового планування. За своїми розмірами та різноманітністю тлумачень, принципи податкового планування можна класифікувати на загальні та спеціальні. Загальні принципи податкового планування відображають взаємозв'язок

між внутрішньофірмовим плануванням і управлінням та податковим плануванням. Вони є спільними для будь-якого виду бізнес-планування, включаючи податкове планування як підсистему внутрішньофірмового планування та менеджменту (управління підприємством). До загальних принципів належать: системність, участь (колегіальність), безперервність, гнучкість і точність [2].

Особливі принципи властиві лише податковому плануванню. Вони визначають специфіку процесу податкового планування та його відмінні риси в системі управління підприємством. Ці принципи включають: законність, оптимальність, альтернативність, комплексність, перспективність і природність.

Дотримання цих принципів дозволяє не лише забезпечити відповідність податкового планування чинному законодавству, але й максимально використовувати наявні можливості для оптимізації податкових зобов'язань, що сприяє фінансовій стійкості та розвитку підприємства.

Оподаткування є однією з найбільших витрат для будь-якої компанії; зменшення податкових виплат може призвести до збільшення прибутку і, відповідно, підвищення вартості для акціонерів. Тому не дивно, що компанії прагнуть зменшити суму, яку вони сплачують.

Американські дослідники пропонують кілька рекомендацій керівникам компаній для підвищення ефективності податкового менеджменту в підприємстві. Зокрема, активна участь керівництва компанії в управлінні податковою політикою сприяє створенню більш збалансованої ситуації щодо ризиків, оплати податків та отримання прибутку [4].

Ці поради включають: взяття на себе відповідальності за контроль над податковими ризиками, регулярний і систематичний моніторинг ризиків та відповідне усвідомлення ризиків.

Поруч з високорозвиненим податковим менеджментом для досягнення максимальної ефективності у використанні фінансових ресурсів обов'язково повинен бути належний фінансовий менеджмент. Він здійснює низку ключових завдань, серед яких виявлення джерел фінансування для розвитку виробництва, визначення оптимальних напрямків інвестування фінансових активів, оптимізація операцій з цінними паперами та налагодження ефективних відносин з фінансово-кредитною системою та суб'єктами господарювання [2]. Управління фінансами - це комплекс методів і прийомів, спрямованих на збільшення прибутковості підприємства та мінімізацію ризику неплатоспроможності [6].

Основною метою фінансового менеджменту є досягнення максимального благополуччя для власників підприємства як у теперішньому, так і в майбутньому [5]. Таким чином, взаємодія фінансового менеджменту з податковим дозволяє компанії залучити додаткові фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на розвиток підприємства та підвищення його конкурентоспроможності.

Стратегія податкового менеджменту є важливою складовою для забезпечення фінансової стійкості підприємств. Разом з оптимізацією податків, фінансовий менеджмент спрямований на мінімізацію ризиків, що можуть впливати на діяльність компанії.

Функції фінансового менеджменту включають у себе фінансовий аналіз і планування, управління грошовими потоками, керування фінансовими ризиками, а також встановлення амортизаційної, дивідендної, валютної, кредитної і податкової політики [4].

Під фінансовим менеджментом можна виділити чотири основні групи ризиків, якими керує компанія.

Ринковий ризик впливає на інвестиції та фінансові результати, особливо для публічних компаній. Він може включати фінансові ризики, пов'язані зі специфікою галузі, наприклад, пандемія, яка може вплинути на ресторани, або зміни у моделі роздрібною торгівлі.

Кредитний ризик виникає внаслідок можливості, що клієнти не вчасно оплачують свої рахунки, що може негативно позначитися на кредитоспроможності компанії та здатності отримувати позики під вигідні умови.

Ризик ліквідності вимагає від компаній відстежувати поточні грошові потоки, прогнозувати майбутні потреби в готівці та бути готовими мобілізувати оборотний капітал у разі потреби.

Операційний ризик може охоплювати такі аспекти, як можливість кібератаки, необхідність організації страхування на випадок кібербезпеки, плани відновлення бізнесу та застосування методів кризового управління в разі, наприклад, звинувачень в топ-менеджменті у шахрайстві або неправомірній поведінці [2].

Отже, спільна дія фінансового та податкового менеджменту компанії дозволяє ефективно керувати ризиками, звільняти додаткові ресурси і, таким чином, стабілізувати стан підприємства, щоб воно могло розвиватися та отримувати конкурентні переваги, що, у свою чергу, призводить до збільшення його конкурентоспроможності.

Сучасний світ постійно глобалізується, а бізнес стає все більш цифровим. Швидкий розвиток технологій відкриває широкі можливості для росту підприємств, але й приносить нові виклики. Поширення криптовалют, запуск безпілотних апаратів, розширення впливових транснаціональних компаній, які базуються на ІТ-ресурсах, - це лише частина прогресу. З іншого боку, спостерігаємо потужні DOS-атаки на сервери, що призводять до втрати інформації та фактичної втрати засобів управління [4].

Варто відзначити, що успішне втілення стратегій у сфері податкового менеджменту нерозривно пов'язане з ефективним управлінням кадрами, зокрема, систематичним підвищенням кваліфікації працівників. Також велике значення має впровадження принципів корпоративної культури та соціальної відповідальності, які створюють благоприятне середовище для співпраці, підтримки і врахування інтересів всіх зацікавлених сторін у процесі податкового управління та регулювання.

Висновки

В ході проведеного дослідження автори прийшли до висновку, що податковий менеджмент відіграє ключову роль у фінансовому плануванні компанії. Зокрема, фінансова стабільність безпосередньо залежить від ефективного податкового управління, оскільки саме воно визначає баланс фінансово-господарської діяльності з урахуванням оподаткування.

Удосконалення управління оподаткуванням включає три взаємодіючі сфери діяльності підприємства, що регулюються відповідними правовими нормами у сфері фінансово-бюджетної діяльності та законодавством країни. Ці напрямки формуються наступним чином:

- Розроблення ефективних інструментів для виконання податкових зобов'язань суб'єктів податкових правовідносин.

- Здійснення науково обґрунтованих заходів для втручання у реалізацію державних бюджетів з метою стимулювання економічного розвитку, включаючи застосування норм податкового законодавства та впровадження міжнародних стандартів.

- Розроблення механізмів стимулювання оподаткування на основі збалансованих інтересів підприємства та держави, з урахуванням успішного досвіду в даній галузі.

Таким чином, успішна реалізація стратегій податкового менеджменту є важливим чинником для забезпечення фінансової стійкості підприємств. Це включає ефективне управління податковими зобов'язаннями, використання стимулюючих механізмів в реалізації податкової політики та збалансоване врахування інтересів підприємства та держави.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. Л. Синергійні елементи та ефекти податкового менеджменту. *Фінанси України*. 2007. № 9. С. 97–101.
2. Бланк І. А. *Фінансовий менеджмент*. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2013.
3. Ворфоломеєв А. В. Вплив COVID-19 на українські виробничі підприємства та допомога у відновленні нормальної роботи: звіт за результатами опитування Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. Київ : Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2020. 24 с. URL: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34835/1/Survey-ResultsRECPC-%28Ukr%29.pdf>

4. Кнейслер О. В. Фінансовий менеджмент. Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2018.
8. Дема Д. І. Фінансовий менеджмент. Житомир : ЖНАЕУ, 2018.
5. Олійник О. В., Морозова Г. С. Фінансовий менеджмент : робоча програма та методичні вказівки. Харків, 2020. 80 с.
6. Офіційний сайт Світового банку. URL: <https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/ukraine>
7. Рік війни: як українські бізнеситримують економічний фронт. URL: <https://business.dia.gov.ua/cases/novini/rik-vijni-ak-ukrainski-biznesi-trimaut-ekonomicnij-front>
8. Beasley M., Goldman N., Lewellen Ch., and Michelle McAllister M. Make Tax Planning a Part of Your Company's Risk Management Strategy. Harvard Business Review. 2020. URL: <https://hbr.org/2020/11/maketax-planning-a-part-of-your-companys-risk-management-strategy>